

YAZMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE
BİÇİMLENDİRİCİ YAZILI GERİ BİLDİRİMLERİN
KULLANILMASI*

USING FORMATIVE WRITTEN FEEDBACK IN
DEVELOPING WRITING SKILLS

Emre Fatih BATIBAY ✉**
Gıyasettin AYTAŞ***

Özet

Bıçimlendirici değerlendirme; öğrencilerin öğrenme sürecinde zayıf ve güçlü yönlerinin tespit edilerek zayıf yönlerin geliştirilmesini, güçlü yönlerin ise desteklenmesini esas alan, etkili geri bildirim sunma ve öğretim sürecini planlama gibi bir dizi eylemi içeren değerlendirme yaklaşımıdır. Bu değerlendirme yaklaşımının 2024 yılında uygulamaya konan Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda yer almaya başladığı görülmektedir. Yapılan bu araştırmada bıçimlendirici değerlendirme yaklaşımına dayalı yazma çalışmalarında öğrencilere sunulabilecek geri bildirim türleri örneklendirilmiştir. Doküman analizi yönteminin kullanıldığı araştırmada ortaokul öğrencilerinin deneme yazılarına sunulan yazılı geri bildirimler

* DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.16637559>

turnitin.com tarafından taranmıştır. Creative Commons lisansı altındadır.

Araştırma Makalesi: **Geliş tarihi:** 17.05.2025, **Kabul tarihi:** 13.08.2025

Atıf Bilgisi /Reference Information: BATIBAY, E.F-AYTAŞ, G. (2025): Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Bıçimlendirici Yazılı Geri Bildirimlerin Kullanılması, *Zeitschrift für die Welt der Türken*, 17 /3, s. 83-106.

Bu çalışma ilk yazarın Prof. Dr. Gıyasettin AYTAŞ danışmanlığında yürüttüğü "Türkçe Eğitiminde Bıçimlendirici Değerlendirmenin Yazma Becerisine Etkisi" adlı doktora tez çalışmasının verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

** Doktora Öğrencisi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ABD Ankara / TÜRKİYE emrefatih.batibay@gazi.edu.tr
<https://orcid.org/0000-0002-7343-6740>

*** Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi ABD Ankara / TÜRKİYE giyaytas@gazi.edu.tr <https://orcid.org/0000-0002-1381-1094>

incelenmiştir. Araştırmanın inceleme nesnesi 26 haftaya yayılan bir tez çalışmasından tesadüfi olarak seçilen bir yazma çalışmasına ait deneme metinleridir. İlgili metinler çalışma grubunda yer alan ve uygulama haftasında çalışmaya katılan 28 tane 8. sınıf öğrencisi tarafından yazılmıştır. Bu makalede, öğretmen tarafından verilen yazılı geri bildirimlerin yazma becerisini artırmak için nasıl ve hangi amaçla kullanılması gerektiğine ilişkin örnekler sunulmuştur. Yazılı geri bildirimler incelendiğinde öğrencilere açıklayıcı, sorgulayıcı, düzeltici, hata işaretleyici, değerlendirici, övgü geri bildirimlerinin sunulduğu görülmektedir. Yazma becerisinin değerlendirmesinde açıklayıcı ve bireysel geri bildirimler başta olmak üzere biçimlendirici değerlendirmeye uygun geri bildirimlerin çeşitlendirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türkçe, Türkçe eğitimi, biçimlendirici değerlendirme, geri bildirim, yazma becerisi

Abstract

Formative assessment is an assessment approach that is based on identifying students' weaknesses and strengths in the learning process, developing weaknesses and supporting strengths, and includes a series of actions such as providing effective feedback and planning the teaching process. It is seen that this assessment approach has started to take place in the Turkish Lesson Teaching Program, which was put into practice in 2024. In this study, the types of feedback that can be provided to students in writing activities based on the formative assessment approach were exemplified. In the study in which the document analysis method was used, written feedback provided to middle school students' essays was analyzed. The object of the study was the essay texts belonging to a writing study randomly selected from a thesis study spread over 26 weeks. The texts were written by 28 8th-grade students who were in the study group and participated in the study during the implementation week. In this article, examples of how and for what purpose written feedback given by the teacher should be used to improve writing skills are presented. When the written feedback is analyzed, it is seen that students are provided with explanatory, questioning, corrective, error-marking, evaluative, and praise feedback. In the evaluation of writing skills, it is recommended to diversify the feedback suitable for formative assessment, especially explanatory and individual feedback.

Keywords: Turkish, Turkish education, formative assessment, feedback, writing skills

Giriş

Öğrenim sürecinde öğrencilerin hedefe ulaşmak için öğrenme kanıtlarının toplanması ve öğrenme kanıtlarından hareketle öğrencilerin

bireysel başarımları gözetilerek ders planlarının hazırlanmasında sınıf içi değerlendirme aşaması önem kazanmaktadır. Bu aşamada biçimlendirici değerlendirme yaklaşımı, öğrencilerin öğrenme hedeflerine ulaşmasında kullanışlı bir kılavuz olarak ortaya çıkmaktadır.

Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programı'nın (2024) Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarına İlişkin Esaslar başlığı altında biçimlendirici değerlendirme yaklaşımına değinilmiş olup biçimlendirici değerlendirme yaklaşımına dayalı öğretim sürecinin tasarlanması ve yürütülmesine ilişkin ilkelere yer verilmiştir. Bu ilkeler içinde biçimlendirici değerlendirmenin temel bileşeninin geri bildirim olduğu vurgulanmış ve değerlendirme sürecinde öğrencinin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenerek betimleyici geri bildirim şeklinde öğrenciye sunulması gerektiği belirtilmektedir. Programda nitelikli geri bildirim süreci odaklı bir şekilde yargılayıcı olmadan, destekleyici ve zamanında sunulması gerektiği üzerinde durulduğu ve geri bildirim verilirken bahis konusunun “öğrenci”nin değil, “değerlendirme görevi”nin olduğuna dikkat çekilmektedir (MEB, s. 27).

Biçimlendirici değerlendirme yaklaşımını konu alan araştırmalarda bu değerlendirme yaklaşımının öğrenci başarısını artırdığı (Mattson, 2017; Mohamadi, 2018; Daidone, 2019; Krishnan, 2019; Sönmez, 2020; Kara, 2021; Toprak, 2022; Öztürk, 2022; Yıldırım, Kula Kartal, Kutlu, Çiçekdemir, Akduman, Ergün, Hocek ve Karcılı, 2024; Yan, 2024) derse ilişkin tutumu olumlu yönde etkilediği (Tekin, 2010; Ozan, 2017; Akbaş, 2022) motivasyonu artırdığı (Spencer, 2016; Özcan, 2023) öğrencinin özyeterlilik ve özdüzenleme becerisini geliştirdiği (Xiao ve Yang, 2019; Unaş, 2021; Granberg, Palm ve Palmberg, 2021; Şafak, 2024) görülmektedir. Araştırma sonuçlarının gösterdiği üzere biçimlendirici değerlendirme yaklaşımıyla yapılandırılan çalışmaların öğrenme üzerindeki etkisi yüksektir. Bununla birlikte yapılan bir araştırmada biçimlendirici değerlendirme yöntemini kullanan bir öğretmenin olumlu görüşlerinin yanı sıra bu değerlendirme yaklaşımının çok zaman alıcı olduğuna dair bir değerlendirmesine de (Buldur, 2014) rastlanmaktadır.

Biçimlendirici değerlendirme; öğrencilerin öğrenme sürecinde zayıf ve güçlü yönlerinin tespit edilerek zayıf yönlerin geliştirilmesini, güçlü yönlerin ise desteklenmesini esas alan, etkili geri bildirim sunma ve öğretim sürecini planlama gibi bir dizi eylemi içeren değerlendirme

yaklaşımıdır. Cizek (2010) biçimlendirici değerlendirme teriminin Scriven tarafından 1967 yılında kullanıldığını; konuyla ilgili Bloom ve arkadaşlarının öğrencilerin bireysel olarak değerlendirilmesiyle ilgili çalışmalar yaptığını, öğretme ve öğrenmeyi geliştirme amacını kapsayan genişletilmiş bir tanımına yer verdiğini söyler ve günümüzde bu terimin çok daha fazla anlam kazandığını ekler. Cizek'e göre biçimlendirici değerlendirme öğrencilerin öğrenme süreçlerini anlamak, onların güçlü yönlerini belirlemek, zayıf yönleri teşhis etmek, iyileştirme alanlarını belirlemek için bir bilgi kaynağıdır (s. 5-7).

Nitko ve Brookhart'a göre (2016) etkili biçimlendirici değerlendirme öğrenci merkezlidir ve öğretmen sahip olduğu vizyonla süreci yönetebilmelidir. Öğretmen bu aşamada hedefleri nasıl kazandıracağını planlamalı, öğrencilere hedefleri onların anlayabileceği şekilde anlatmalı, hedefe ulaşmanın niçin önemli olduğu öğrencilere bildirilmeli, değerlendirme ölçütleri net bir şekilde onlarla paylaşılmalıdır (s. 141-142). Biçimlendirici değerlendirme yaklaşımıyla tasarlanan derslerde öğretim sürecine yönelik iyi bir planlama yapılması ve ulaşılmak istenen hedeflerin öğrencilere belirtilmesinden sonra öğrenim sürecinde etkin sınıf içi değerlendirme yapılarak öğrenme kanıtları toplanır. Toplanan öğrenme kanıtlarının bir sonraki öğretim aşamasında ders işleme sürecini yönlendirmesi gerekir. Öğrenme kanıtları öğretim sürecinin her aşamasında toplanabilir. Öğretmenin ders anlatırken sorduğu sözlü sorulara aldığı yanıtlar, öğrencilerin çalışma yapraklarından tespit edilen başarı düzeyleri, sunulan öğrenci ürünleri bir konunun anlaşılıp anlaşılmadığı üzerine öğretmene detaylı bilgiler sunabilmektedir. Bu süreçte öğretmen; bir konunun anlaşılıp anlaşılmadığını, öğrencilerde beliren kavram yanlışlarını, öğrencilerin hangi konuda ilerleme gösterdiğini, hangi kazanımların süreç içinde alışkanlığa dönüştüğü gibi konularda tespitlerde bulunabilir. Bu tespitlerden hareketle öğrencilere etkili geri bildirimler sunulması ve bir sonraki öğretim sürecinin planlanması biçimlendirici değerlendirmenin iki önemli unsuru olarak ortaya çıkmaktadır.

McMillan (2018), biçimlendirici değerlendirme yaklaşımını “öğrenci öğrenmesine ilişkin kanıtların toplanması, öğrencilere geri bildirim verilmesi ve başarıyı artırmak amacıyla öğretim stratejilerinin ayarlanması süreci” olarak tanımlar. Bu tanımdan hareketle oluşturduğu biçimlendirici değerlendirme döngüsü Şekil 1'de şöyle gösterilmektedir (s. 110):

Şekil 1: Biçimlendirici Değerlendirme Döngüsü

Biçimlendirici değerlendirme yaklaşımında etkili geri bildirim sunma, öğrencilerin belirlenen hedefe ulaşmasında önemli bir unsur olarak görülmektedir. Öğrenciye sunulan her geri bildirim, öğrenme sürecini biçimlendirmeyeceği gibi öğrencinin bir konuda desteklenmesinde veya geliştirilmesinde de işlevsiz kalabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında karne notuna dönüşecek sınav puanlarının öğrenciye sadece duyurulması, öğrencinin sınavda hangi konuda neleri yanlış yaptığına, neleri daha iyi yapması gerektiğine, neyi nasıl yapması gerektiğine yanıt vermeyen geri bildirimlerin öğrenci başarısını artırmada daha etkisiz olabileceği söylenebilmektedir.

Biçimlendirici Değerlendirme Yaklaşımında Akran Öğrenimi ve Öz Değerlendirme

Akran öğretiminde öğrenciler birbirlerine geri bildirimler sunar ve bu süreç onların kendilerini ifade etmelerine ve başkalarına bir konuyu öğretirken o konuyu derinlemesine anlamalarına olanak sağlar. Aktif katılımın öğrenme üzerindeki etkisi düşünülecek olursa akran öğretiminin öğrencileri derste aktif kıldığı ve dolayısıyla öğrenme sürecinin daha etkili olabileceği söylenebilir. Ayrıca kalabalık sınıfların varlığı düşünüldüğünde akran öğretiminin doğru uygulanmasıyla

birlikte öğrenme sürecinde zamanın verimli kullanılması bakımından öğretmenlere bir avantaj sağlayacağı görülmektedir. Topping (2010), çoğu sınıfta öğretmenlerden çok daha fazla öğrenci olduğunu belirterek akranlardan alınan geri bildirim, öğretmen geri bildiriminden daha hızlı, zamanında ve bireyselleştirilmiş olabileceğini ifade eder (s. 61-62). Biçimlendirici değerlendirmenin önemli unsurlarından biri olan geri bildirim akran değerlendirmesinde bir araç olarak kullanıldığında bu durumun geri bildirim sunulurken zamansal açıdan avantajlar yaratabileceği söylenebilir.

Öz değerlendirme, öğrencilerin dereceli puanlama anahtarları, açık uçlu sorular vb. araçlarla kendi öğrenmeleri hakkında olabildiğince nesnel değerlendirme yapmalarını amaçlayan bir değerlendirme sürecidir. Andrade'ye (2010) göre öz değerlendirme; öğrencilerin çalışmalarının kalitesi üzerine düşündükleri, açıkça belirtilen hedefleri veya kriterleri ne derece yansıttığını değerlendirdikleri ve buna göre çalışmalarını yeniledikleri biçimlendirici bir değerlendirme sürecidir. Etkili bir öz değerlendirme “beklentilerin ifade edilmesi, çalışmanın beklentiler açısından eleştirilmesi, gözden geçirme” şeklinde genel olarak üç adımdan oluşur (s. 92). Gerçekçi bir şekilde öz değerlendirme yapan öğrenciler kendi öğrenme aşamalarını izleyebilmekte, öğrendiği konuyla ilgili güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varabilmektedir. Biçimlendirici değerlendirmede öğretmenin her öğrenciye kendi başarı düzeyine göre geri bildirim sunulması gerekliliği göz önünde tutulduğunda öz değerlendirme yapan bir öğrencinin de kendi düzeyi hakkında bir farkındalık edinip kendi ilerlemesini görebilmesi, hangi konularda neye ihtiyacı olduğunu sezebilmesi öğrenme sürecini daha verimli hâle getirebilmektedir.

Biçimlendirici Değerlendirme Yaklaşımında Geri Bildirim

Eğitimde geri bildirim en kısa tanımıyla öğrenciye başarıyı hakkında sunulan bilgidir. Bu bilginin sunulma zamanı, yöntemi, tarzı, amacı, hedef kitlesi; geri bildirim pek çok açıdan ele alınmasını sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Biçimlendirici değerlendirme yaklaşımında, belirlenen hedeflere ulaşabilmek için öğrencilere sunulan geri bildirim işlevsel olması gerekmektedir. Hughes'a (2010) göre biçimlendirici değerlendirme sürecinde sunulan geri bildirim kaliteliyse ve öğretme ve öğrenme aşamasında ayarlamalar yapmayı sağlıyorsa etkilidir. Yüksek etki elde etmek için hem öğretmenler hem de öğrenciler geri bildirimini öğretim ve öğrenme süreçlerine ilişkin

kendi düzenlemesini yapmak için kullanılmalıdır (s. 215-216). Dolayısıyla geri bildirimlerin öncelikle öğrencilerin mevcut durumunu ortaya koyması, öğrenciye kendi başarımlarını artırmak amacıyla uygun zamanda ve miktarda öğrenci çalışmasını destekleyici veya geliştirici bir anlayışla sunulması gerekmektedir. Ancak bu aşamadan sonra bir sonraki öğretim aşaması planlanabilir ve bu durum öğrenme hedeflerine ulaşmada etkili olabilir.

Etkili bir geri bildirimden bahsedebilmek için Hattie ve Timperley (2007) sunulan geri bildirim bir öğretmen ve/veya öğrenci tarafından sorulan üç ana soruya yanıt vermesi gerektiğini belirtir: Nereye gidiyorum, nasıl gidiyorum, sırada ne var? “Nereye gidiyorum?” sorusuna verilecek yanıt öğrencilere ve öğretmenlere görev veya performansla ilgili öğrenme hedeflerine ulaşılması hakkında verilen bilgi olarak tanımlanmaktadır. Hedef iyi bir şekilde tanımlanmalı ve öğrencilere hedefle ilgili geri bildirimler sunulmalıdır. “Nasıl gidiyorum?” sorusu öğrenciye bir konudaki ilerlemesine yönelik veya bir konuda nasıl ilerleyeceği hakkında bilgi sunulması aşamasına yanıtlar sunar. “Sırada ne var?” sorusu sorulduğunda ise sonuca ulaşan öğrenciler bir sonraki öğrenme aşamasında daha fazla bilgi ve görevin kendilerini beklediğini öğrenirler (81-112).

Etkili geri bildirim öğrencinin durumunu net bir şekilde ortaya koyup öğrencinin kendi mevcut durumu hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar, öğrenme sürecinde öğrenciye ne yapması gerektiği hakkında açık ve destekleyici bilgiler verir ve aynı zamanda toplanan öğrenme kanıtlarından hareketle öğretmenin izlemesi gereken yolları belirler, ona bir yol haritası çizer. Geri bildirim niteliği; verildiği zamana, geri bildirim türüne ve amacına göre oluşabilmektedir. Etkili geri bildirim sunmak için McMillan (2018) şu önerilerde bulunmaktadır:

- Uygun başarı kriterlerini kullanarak belirli öğrenme hedeflerine ulaşma yolunda ilerleme ile bağlantılı öğrenme kanıtlarına odaklanın.
- Öğrencileri geri bildirim üretme ve kullanma konusunda aktif rol üstlenmesini sağlayın.
- Geri bildirim öz düzenleme, öz yeterlilik ve hedef yönelimini olumlu yönde etkileyecek şekilde sunun.
- Geri bildirim genel olarak öğrenci hakkında değil, öğrencinin çalışması ve görevi hakkında açıklayıcı olduğundan emin olun.
- Anında kullanım için geri bildirim zamanında sunun.
- Geri bildirim uygun şekilde farklılaştırın.

- Öğrencilere geri bildirim kullanmaları için fırsatlar sunun, geri bildirim uygulanabilir hâle getirin.
- Öğrencilerin geri bildirim nasıl tepki vereceğini göz önünde bulundurun. (Örneğin geri bildirim çabayı artıracak mı azaltacak mı?)
- Sahici ve doğru geri bildirim sunduğunuzdan emin olun.
- Olumlu geri bildirim sunun fakat abartmayın (s. 132-133).

Shute'un (2008) geri bildirimlere ilişkin çalışması incelendiğinde sunulan geri bildirim türlerini "geri bildirim sunulmaması, doğrulama, doğru yanıt, tekrar deneyin, hata işaretleme, detaylandırılmış, nitelik ayrıştırma, konu bağlamı, ipucu, yanlış anlamalar, bilgilendirici özel ders" başlıkları altında basitten karmaşığa göre sıraladığı görülmektedir. Shute, geri bildirim çok uzun veya çok karmaşık olmasının birçok öğrencinin sunulan geri bildirim dikkat etmemesine ve geri bildirimlerin daha az kullanışlı hâle getirmesine yol açabileceğini de belirtmektedir (s. 159). Bu sınıflandırmaya göre geri bildirimlerin özellikleri ele alınacak olursa öğrenci başarımına ilişkin açıklamaların, yorumların olduğu, öğrenciye çalışması hakkında düşünmesini sağlayan geri bildirimlerin biçimlendirici değerlendirme yaklaşımında daha uygun olduğu söylenebilir. Buradan hareketle öğretmenler; amaca, duruma, öğrencinin başarımına vb. değişkenlere göre sunacağı geri bildirimleri seçmeli, etkili bir biçimlendirici değerlendirmeyi sağlamak için kullanışlı ve işlevsel yolları denemelidir.

Yazma Becerisini Geliştirmede Öğretmen Tarafından Sunulan Biçimlendirici Yazılı Geri Bildirim

Yazmak, söz ve düşüncüyü özel işaret veya harflere anlatmak olarak tanımlanmaktadır (TDK). Dilidüzgün (2019) dil edinimi göz önüne alındığında dil becerilerinin dinleme, konuşma, okuma ve yazma sıralamasını izlediğini belirtir (s. 188). Bu dört temel dil becerisi içinde yazma becerisi temel dil becerisi zincirinin son halkasıdır (Demirel, 2004, s 102).

Göğüş'e (1978) göre bir kişinin yazdığı yazı onun o konudaki bilgisini, yaşantılarını, anlayışlarını, zihin düzeyini, sözcük dağarcığını ve kişisel anlatım gücünü yansıtır (s. 236). Yazma becerisi bu anlayış doğrultusunda ele alınacak olursa öğrencilerin yazma becerisindeki gelişiminin öğrenme kanıtlarının toplanma aşamasında önemli olduğu söylenebilir. Öğretim sürecinin farklı aşamalarında amacına göre

kullanılan tanılayıcı, biçimlendirici, düzey belirleyici değerlendirme esnasında öğrencilerin genellikle yazılı ifadeleri ile bilgileri sınanmakta ve öğrenme sürecinin neresinde oldukları yoklanmaktadır. Sınıf içi değerlendirme aşamasında öğrenme kanıtları toplanırken öğrencilerin sözlü olarak yoklanması da bir değerlendirme stratejisi olarak önemli görülmektedir. Bununla birlikte öğrenci hakkında daha detaylı bilgi vermesi ve sınıf mevcudu göz önünde tutulduğunda zamanın en elverişli şekilde kullanılması bakımından öğretim sürecinde yazılı ifadelere dayalı yoklamalardan yararlanılmasının pratik bir yol olduğunu söylemek mümkündür. Bu açıdan bakıldığında sadece ana dili öğretimi derslerinde değil diğer tüm derslerde öğrencinin kendisini doğru aktarması ve öğrenme süreciyle ilgili gerçek başarımını yansıtması bakımından yazma becerisinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Akyol (2012) yazma becerisinin kazanım ve geliştirme olmak üzere iki aşamadan oluştuğunu ifade eder. Harflerin, sözcüklerin, cümlelerin ne olduğunun ve nasıl yazılacağına bilinmesi kazanım aşaması, bu kazanılan becerilerin yazılı anlatımda nasıl kullanılacağına öğrenilmesi ise geliştirme aşaması içinde yer almaktadır (s. 107). Bu iki aşama düşünüldüğünde öğrencilerin sadece yazma ile ilgili kuralları bilmesi yeterli görülmemekte, yazılı anlatım kurallarının başarılı bir şekilde yazma becerisine aktarılması gerekmektedir. Sınıflarda farklı öğrenme aşamasında bulunan öğrenciler için biçimlendirici değerlendirme yaklaşımının kullanılması öğrenciler arasındaki öğrenme farkını kapatmada, öğrenme eksikliklerini gidermede etkili bir yol olacağı düşünülebilir. Aynı sınıfta yer alan öğrencilerden birinin yazının okunaklılığıyla ilgili problemi varken bir başka öğrencinin paragraflar oluşturmada sorun yaşayabileceği gibi öğrencilerin bir konu üzerinde farklı öğrenme aşamalarında olması okullarda sıklıkla karşılaşılabilen örnek durumlardan biridir. Bu sorunları aşmak için biçimlendirici geri bildirimlerden yararlanmak, her öğrenciye mevcut başarımlarına göre bireysel geri bildirimlerde bulunmak onların bir sonraki öğrenme aşamasına geçmesi için verimli bir yol olarak görülmektedir.

Yazma becerisinin geliştirilmesinde öğretmenlerin biçimlendirici değerlendirme yaklaşımına uygun olarak öğretim planı yapması; öğrencilere özel, açıklayıcı ve değerlendirici geri bildirimler sunulurken nereden başlanması gerekir sorusuna yanıt aramak bu sorunu çözmek için atılacak ilk adımdır. Farklı yazma becerisi

düzeylerine sahip öğrenciler için yazma becerisi nasıl biçimlendirilmelidir?

Öğrencilerin yazılı anlatım ürünlerine geri bildirim sunma aşamasında öncelikle öğrenme kayıplarından yola çıkılabilir, bir yazı yazılırken en sık kullanılan yazma kuralların öğrenciye öğretilmesiyle işe başlanabilir. Dersine girilen sınıfların özelliklerine göre öğrencileri yazma başarımları bakımından sınıflandırmanın öğretim sürecini daha kolaylaştırabileceği söylenebilir. Bu sınıflandırmanın yapılabilmesi için ilk olarak öğrencilere kolay yazabilecekleri bir konuda ve yazın türünde yazı yazdırılıp öğrencilerden toplanan yazılara göre öğretmen öğrencilerin yazma becerisindeki güçlü ve eksik yönlerini tespit edebilir, ardından sınıf içi değerlendirmeden elde ettiği veriler ışığında öğrencilerin yazma becerisini geliştirmek üzere kendisine bir yol haritası hazırlayabilir.

Öğrencilerin yazma becerisini geliştirme çalışmalarında öğretmenlerin yazılı geri bildirimlerde bulunulabilmesi için öncelikle öğrencilerin A4 kâğıdı üzerinde kenar boşlukları bırakmasını sağlamanın faydalı olduğu görülmektedir. Çünkü kâğıtta yer kalmayacak şekilde düşüncelerin aktarıldığı yazma çalışmalarında biçimlendirici geri bildirim nereye yazılacağı sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu konuyla ilgili düzeltme çalışmalarının yapılması öğretmenin yazılı geri bildirimler sunarken işini kolaylaştıracak ve aynı zamanda öğrenciler uygun kenar boşluğu bırakabilme becerisini de kazanmış olacaktır. Öğrencilerin yazarken kâğıdın biçimsel özellikleriyle ilgili kuralları daha kolay öğreniyor ve uygulamaya geçiriyor olması araştırmacının sınıf içi gözlemlerinden bir tanesidir.

Öğrencilerde yapılan yazma çalışmalarında noktalama işaretleri ve yazım kurallarının doğru kullanılmasıyla ilgili sorunlara sıkça rastlandığı, sınıftaki her öğrencinin her kurala yazısını yazarken aynı şekilde uymadığı gözlemlenmektedir. Bir sınıfta noktanın en çok kullanılan kuralıyla ilgili hata yapabilen öğrenci varken aynı sınıfta noktanın diğer kurallarını yansıtabilen öğrencilere de rastlanması olasıdır. Bu örnek durumun öğrencilerle yapılan yazma çalışmalarında diğer yazma kurallarının uygulanma aşamasında da geçerli olduğu söylenebilir. Bu aşamada biçimlendirici değerlendirme yaklaşımının bireysel geri bildirim sunma ve öğrencilerin sadece zayıf yönlerinin desteklenmemesi güçlü yönlerinin de geliştirilmesi özelliği ön plana çıkmaktadır. Eksiği olan öğrenciye çalışmasıyla ilgili destekleme

amacıyla bireysel geri bildirim sunulması gerekirken, çalışmasında başarılı olan bir öğrencinin niçin başarılı olduğunun belirtilmesi ve çalışmasını daha da ileri seviyeye çıkarması için geliştirme amacıyla bireysel geri bildirimlerin sunulması gerekmektedir. Dolayısıyla yazma becerisinde her öğrencinin gelişim düzeyleri farklı olabileceğinden yazma becerisinin biçimlendirilmesinde kesin ve ortak noktalar bulunmayabilir. Burada esas alınması gereken nokta öğrencinin mevcut durumu nedir, öğrenme kayıpları ne aşamadır, bir sonraki öğretim sürecine hazırlanması için hangi alanlarda desteklenmesine veya geliştirilmesi ihtiyaç duymaktadır, sorusuna yanıt aramaktır.

Öğrenme kayıplarının tespit edilmesinde ve giderilmesinde Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda yer alan öğrenme aşamalarını izlemek pratik bir yoldur. Ortaokulda öğrenim gören bir öğrenci cümleye büyük harfle başlamıyorsa, bu kazanımın ilkökul 1. sınıftan itibaren aksadığı fark edilip öncelikle bu kazanımların giderilmesinde öğretmen etkin rol oynamalıdır. Benzer bir şekilde henüz art arda cümlelerin bağlanmasında sorun yaşayan öğrencilere bu sorunları gidermeden paragraf yapılarını oluşturmalarına yönelik yapılacak çalışmalar sınırlı ve verimsiz olacaktır. Dolayısıyla önce öğrenme kayıpları, ardından kazanımların bilişsel seviyeye ve kazanımların zorluklarına göre öğretilmeye başlanması daha işe yarar bir yöntem olarak görünmektedir.

Heritage (2010), öğrenmeyi teşvik etmede etkili olabilmesi için, geri bildirim öğrencilerin öğrenmelerinde ilerleme kaydetmelerine yardımcı olması gerektiğini belirtir. Biçimlendirici değerlendirmede öğretmenler, öğrencilere başarı kriterlerine göre öğrenme durumu hakkında açıklayıcı geri bildirim sağlar ve öğrencilere ilerlemek ve açığı kapatmak için neler yapabileceklerine dair ipuçları verir (s. 13). Elliott, Kettler, Beddow ve Kurz (2010) da geri bildirim yanıtları artırmak için değil, öğrencilerin kendi öğrenmeleri hakkındaki bilgilerini artırmak için verilmesi gerektiği üzerinde durur (s.176). Dolayısıyla öğrencilere sunulan geri bildirim öncelikle anlaşılır olmalı, öğrencilerdeki kavram yanlışlarını gidermeli, yeni kavram yanlışlarına yol açmamalıdır. Nitko ve Brookhart'ın (2016) da geri bildirim sunulurken uygulamalı çalışmalar için en iyi biçimlendirici geri bildirim kriter temelli ve kişi temelli olduğu fikri dikkate alınacak olursa (s. 147) öğrencinin mevcut başarı düzeyine uygun bireysel, kriter temelli, yeri geldiğinde doğru yanıtların hemen verilmeden öğrenciyi konu üzerine düşündüren, açıklayıcı, gerçekçi olmak şartıyla

öğrencinin çabasını destekleyen övgü geri bildirimlerin kullanılmasının öğrencilerin yazma becerisini geliştirmede fayda sağlayacağı söylenebilir.

Araştırmanın Amacı ve Yöntemi

Yapılan araştırmanın amacı Türkçe dersinde yapılan yazma çalışmalarında biçimlendirici değerlendirme unsurlarından yazılı geri bildirimlerin hangi amaçla ve nasıl kullanılabileceğine dair örnekler sunmaktır. “Yazma becerisini geliştirmek için öğretmen tarafından sunulan biçimlendirici yazılı geri bildirimlere örnekler nelerdir?” sorusu araştırmanın problem durumu olarak ele alınmaktadır.

Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı içinde yer alan doküman analizi yönteminden yararlanılmıştır. Merriam (2018) araştırmacı tarafından üretilen dokümanları adından da anlaşılacağı gibi araştırmacının kendisi tarafından ya da katılımcı tarafından araştırmacı için üretildiğini belirtir. Dokümanlar; araştırma esnasında bireyin tuttuğu günlükleri, anı defterlerini, içerik sınavlarını, izdüşümsel testler gibi araştırmacı için büyük bir çeşitlilik ifade eden materyalleri içerebilmektedir (s.141). Yapılan bu araştırmada 26 haftaya yayılan tez çalışmasında uygulama esnasında yazılan bilgilendirici ve öyküleyici beş farklı yazma çalışmasından tesadüfi olarak bir deneme yazma çalışmasının dokümanı araştırma nesnesi olarak seçilmiştir. Deneme metinleri çalışma grubunda yer alan ve uygulama haftasında çalışmaya katılan 28 tane 8. sınıf öğrencisi tarafından yazılmıştır. Bulgular analiz edilirken dokümanda yer alan biçimlendirici değerlendirme anlayışa uygun sıklıkla kullanılmış olan geri bildirim türleri tespit edilmiştir. Tespit edilen yazılı geri bildirim türlerine ilişkin örnekler sunulmuş ve bu geri bildirim türlerinin yazma uygulamalarında nasıl kullanılabilmesine dair karşılaştırma yapılmış ve yorumlar sunulmuştur.

Bulgular

Araştırma kapsamında öğrencilere sunulan yazılı geri bildirim örnekleri, yazılı geri bildirim sunulurken hangi geri bildirim türlerinin kullanılabilmesini göstermek adına örneklendirme yoluna gidilmiştir. Şekil 2’de örnek gösterildiği üzere öğrencilerin yazılı anlatım ürünlerine kırmızı kalemle geri bildirimler yazılmış, geri bildirim simgeleriyle hatalar gösterilmiştir.

Şekil 2: Araştırmanın 13. Haftasında Yapılan Yazma Çalışmalarına Sunulan Yazılı Geri Bildirimlerden Bir Örnek.

ma yaşamıştır. Aslında parayı önemsemeyen, har vurup
harman savuran bir çok insan var. Peki, bundan önceki
hayat nasıldı? Karnını doyumayı bekleyen bir çok insan,
aşlıktan ağlayan bebekler, soğuktan sürekli hasta olan
çocuklar... Bunların hiç mi önemi yoktu?
Eminim ki Şeyhan Parayı har vurup harman savuran insan-
lar o zamanları görseydi, yapsaydı, bu yaptıklarına çok
pişman olurlardı, Evde sığı bekleyen bir aile aklıktan aklı.

*Dayım
kullanılmış
anlatımı
güçlendirir.
Apar-sin!*

Öğrencilere sunulan çeşitli yazılı geri bildirim örnekleri Tablo 1’de örneklendirilmektedir. Bu örneklendirme yoluna gidilirken okunaklılığı artırmak adına öğrencilerin özgün çalışmaları daktilo edilmiş, sunulan geri bildirim örnekleri orijinal dokümanlardan olduğu gibi alınarak kâğıtta yer alan yazılı geri bildirimlerden sadece birine yer verilmiştir. Şekil 2’de gösterilen öğrenci yazısından bir kesit ve öğrencinin yazılı anlatım ürününe sunulan geri bildirimler Tablo 1’de yer alan 1. örneğin daktilo edilmiş hâlidir. Seçilen diğer örnekler de bu usule göre yapılandırılmış olup Tablo 1’deki öğrenci yazılarında yer alan yazım ve noktalama hataları olduğu aktarılmıştır. Öğrencilerin yazılı anlatım ürünlerine sunulan yazılı geri bildirimler ve geri bildirim türleri şunlardır:

Tablo 1. Öğrencilerin Yazılı Anlatım Ürünlerine Sunulan Yazılı Geri Bildirimler ve Geri Bildirim Türlerine Örnekler

1. Örnek	
Öğrenci Yazısı	“Aslında parayı önemsemeyen har vurup harman savuran bir çok insan var. Peki bundan önceki hayat nasıldı? Karnını doyumayı bekleyen bir çok insan, açlıktan ağlayan bebekler, soğuktan sürekli hasta olan çocuklar Bunların hiç mi önemi yoktu?”

Değerlendirme	Sunulan Yazılı Geri Bildirim <i>Deyim kullanılması anlatımı güçlendirir. Aferin!</i> Geri Bildirim Türü Açıklayıcı geri bildirim, övgü geri bildirim
2. Örnek	
Öğrenci Yazısı	<i>“Bazen paraların değerinin artması veya azalması ciddi ekonomik sorunlara yol açmaktadır.”</i>
Değerlendirme	Sunulan Yazılı Geri Bildirim <i>Bu fikir mutlaka örneklerle desteklenmeliydi. Sonuç paragrafı biraz zayıf bir görünüm sunmakta.</i> Geri Bildirim Türü Açıklayıcı geri bildirim, değerlendirici geri bildirim.
3. Örnek	
Öğrenci Yazısı	<i>“...Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethettikten sonra daha büyük bir darphane kurmuştur. Bence paranın hem olumlu hem de olumsuz yanları var. Olumlu yanı artık...”</i>
Değerlendirme	Sunulan Yazılı Geri Bildirim <i>Madem yeni bir konuya geçilmiş o hâlde satır başı yaparak yeni bir paragraf oluşturulmalıydı.</i> Geri Bildirim Türü Açıklayıcı geri bildirim, değerlendirici geri bildirim.
4. Örnek	
Öğrenci Yazısı	<i>“Para, insanların hayatını devam ettirmek için kullanılan hem metalden hem de pamuktan yapılan bir cisimdir...”</i>

Değerlendirme	<p>Sunulan Yazılı Geri Bildirim <i>...bir e isimdir. → ödeme aracıdır.</i></p> <p>Geri Bildirim Türü Düzeltilici geri bildirim.</p>
5. Örnek	
Öğrenci Yazısı	<p><i>"... Kurulan şehirler ve işçi ihtiyacı, nüfus patlamalarına sebep olmuştu, Dünya ise bu insanların tamamını doyurabilecek kadar büyük değildi..."</i></p>
Değerlendirme	<p>Sunulan Yazılı Geri Bildirim <i>...Dünya → ... dünya. Sadece astronomi terimi olarak kullanıldığında büyük harfle yazılmalı.</i></p> <p>Geri Bildirim Türü Düzeltilici geri bildirim, açıklayıcı geri bildirim.</p>
6. Örnek	
Öğrenci Yazısı	<p><i>"... Lidyalıların icat ettiği para..."</i></p>
Değerlendirme	<p>Sunulan Yazılı Geri Bildirim <i>...Lidyalıların → Lidyalıların... Özel isimler yapım eki alırsa kendisinden sonraki ekler kesme işaretiyle ayrılmaz.</i></p> <p>Geri Bildirim Türü Düzeltilici geri bildirim, açıklayıcı geri bildirim.</p>
7. Örnek	
Öğrenci Yazısı	<p>PARA'NIN HİKAYESİ</p>
Değerlendirme	<p>Sunulan Yazılı Geri Bildirim <i>Niçin kesme işareti kullanıldı? Bana söyle.</i></p> <p>Geri Bildirim Türü Sorgulayıcı geri bildirim.</p>

8. Örnek

Öğrenci
Yazısı

PARANIN ÖNEMİ

Değerlendirme

Sunulan Yazılı Geri Bildirim

Metnin başlığı “Paranın Önemi” ama metinde ve verilen ana fikirde daha çok paranın olumsuz yanına değinilmiş. Bu başlık metni yansıtıyor mu? Düşünelim.

Geri Bildirim Türü

Açıklayıcı geri bildirim, sorgulayıcı geri bildirim.

9. Örnek

Öğrenci
Yazısı

“Bence artık harekete geçilmeli. Bir şekilde ciddi bir önlem alınmalı ki bir faydası olsun.”

Değerlendirme

Sunulan Yazılı Geri Bildirim

Sonuç paragrafı geliştirilmeli.

Geri Bildirim Türü

Değerlendirici geri bildirim.

10. Örnek

Öğrenci
Yazısı

“Çünkü TEOG’da kazanım tarzı sorular varken, LGS’de beceri temelli sorular soruyorlar.”

Değerlendirme

Sunulan Yazılı Geri Bildirim

...sorular varken.

X

Geri Bildirim Türü

Hata işaretleyici geri bildirim.

Tablo 1’de örneklendirildiği üzere öğrencilerin yazılı anlatım ürünlerine açıklayıcı, değerlendirici, düzeltici, hata işaretleyici, sorgulayıcı, övgü geri bildirimleri sunulmuştur. Biçimlendirici değerlendirme yaklaşımına dayalı yazılı geri bildirim öğrencinin bireysel özelliklerine uygun sunulmalı, geri bildirimlerin biçimlendirici olabilmesi için daha çok açıklayıcı, öğrenciyi yazma çalışması hakkında sorgulatan geri bildirimlerin kullanılması gerekmektedir. Bununla birlikte yazma çalışmaları değerlendirilirken öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına uygun olarak diğer geri bildirimlerin kullanılabilmesi de düşünülmelidir. Söz gelimi Tablo 1’de yer alan 4. ve 10. örnekteki gibi sadece hata işaretleme veya düzeltme geri bildirimleri sunulan bir yazma çalışmasıyla karşılaşan bir öğrencinin hatasını nasıl veya niçin düzeltebileceğine dair bir bilgi almaması biçimlendirici değerlendirme yaklaşımına uygun olmayacaktır. Bununla birlikte öğrencilere daha önceden öğretilmiş bir konuya dair hatırlatma amacıyla hata işaretleme geri bildiriminde bulunulması zamanı verimli kullanmak adına tercih edilebilir. Örneğin satır sonuna sığmayan bir sözcüğü sadece bir defa yanlış heceden bölen öğrenciye hata işaretleme geri bildirimini sunmak pratik bir yolken, neredeyse bütün sözcükleri yanlış heceden bölen bir öğrenciye açıklayıcı yazılı geri bildirim sunulması o öğrencinin zayıf yönlerini geliştirmede çok daha etkili olabilecektir. Bu örnek durumda görüldüğü üzere farklı yazılı geri bildirimlerin iki öğrenci için de öğretici olacağı düşünülmektedir. İlk öğrenci zaten edindiği bir kazanıma ilişkin düzeltmeyi görüp neden hatalı olduğunu anlayacak, ikinci öğrenci ise sözcükleri doğru heceden bölme kuralını öğrenecektir.

Tablo 1’de yer alan 5. ve 6. örnekte görüldüğü üzere biçimlendirici değerlendirme yaklaşımıyla değerlendirme yapmak için düzeltici geri bildirimlerden yararlanılacaksa bu geri bildirimlerin açıklayıcı geri bildirimlerle desteklenmesi uygun olacaktır. Öğrencilerin yaptıkları hataya ilişkin düzeltmeyi sebepleriyle birlikte görmesi bir sonraki çalışmada onların bu hatayı yapmamasını sağlayacağı söylenebilir.

Tablo 1’de yer alan 7. ve 8. örnekte gösterildiği gibi öğrencileri hazırladıkları çalışmalar hakkında düşündürmek de bazı durumlarda tercih edilmesi gereken yollardan bir tanesidir. Konuyla ilgili öğrencilere sunulan bir bilgiyi onlara hatırlatıp öğrenciyi kendi çalışması hakkında düşündürmek kendisinin bir öz değerlendirme yapmasına yol açacak ve kalıcı bir öğrenme gerçekleştirebilecektir.

Tablo 1’de 9. örnekte görüldüğü üzere değerlendirici yazılı geri bildirimler biçimlendirici değerlendirme yaklaşımında en az tercih edilmesi gereken geri bildirimlerden biridir. Bu örnekte görüldüğü gibi geri bildirim okuyan bir öğrenci sonuç paragrafını nasıl geliştireceğine dair bir bilgi edinemediği için bir sonraki yazısında gerekli düzeltmeyi de yapamayacağı öngörülebilir.¹ Eğer değerlendirici yazılı geri bildirim sunulacaksa öğrenci çalışmasıyla ilgili 2. ve 3. örnekte görüldüğü gibi yapılan değerlendirmeye sebep olan açıklayıcı geri bildirimlerin de öğrencilere sunulması bir sonraki çalışmada hataların giderebilmesi için öğrenciye fırsat sunabilecektir.

Tablo 1’de yer alan 1. örnekte gösterildiği gibi öğrencilere salt övgü geri bildiriminden ziyade bu övgü geri bildirimini niçin aldığına dair bir açıklamayla geri bildirim sunulması tercih edilmelidir. Öğrenci, yazısının veya yazısından bir bölümün başarılı olduğunu görse de neden başarılı olduğunu, hangi nokta üzerinde durulduğunu bilmelidir. Aksi taktirde sadece övgü geri bildirimine dayanan geri bildirimlerin sadece motive edici bir etkisi olabileceği düşünülmekte, bir sonraki öğrenme aşamasında öğrencinin neyi nasıl yapacağı konusunda öğrencinin gelişimini desteklemeyecektir. Övgü geri bildirimlerinin yerinde ve gerçekçi kullanılmasının yanı sıra öğrencilerin motivasyonunu düşürecek, yazmaya yönelik tutumunu olumsuz yönde etkileyecek yergi geri bildirimlerinin kullanılmaması gerekmektedir.

Sonuç

Biçimlendirici değerlendirme yaklaşımıyla tasarlanan derslerde öğrenciye sunulan geri bildirimler öğrencinin başarımını artırmada önemli bir paya sahiptir. Göçer (2019) eğitim süreçlerinin işleyişine ve verimliliğine etki eden en önemli ölçme ve değerlendirme uygulamasının geri bildirim verme olduğunu ifade etmektedir (2019, s. 117). Kaya, Ateş, Yıldırım ve Rasinski (2020) geri bildirim dayalı akıcı yazma çalışmalarının öğrencilerin akıcı yazma becerisini geliştirmede etkili olduğunu ve öğrenci yazılarının yazma miktarı, dil ve anlatım doğruluğu, kelime seçimi, söz dizimi, düşüncelerin düzenleniş bakımından incelendiğinde yazma seviyesinde yükselme olduğunu belirtmektedir. Öğretmen tarafından sunulan geri bildirimlerin niteliği öğrencinin bir sonraki öğrenme aşamasında önem

¹ Öğrencilerin yazılı anlatım çalışmalarını değerlendirilirken açıklayıcı geri bildirim yanı sıra zamanı verimli kullanmak için bazı durumlarda değerlendirici yazılı geri bildirim kullanması da tercih edilmiştir.

kazanmakta ve bu doğrultuda geri bildirimlerin yapılandırılması gerekmektedir.

Açıklayıcı, sorgulayıcı, düzeltici, hata işaretleyici, değerlendirici, övgü geri bildirimleri yazılı anlatım çalışmalarında kullanılan geri bildirim türlerine örnektir. Bu geri bildirim türlerinden en fazla açıklayıcı geri bildirim kullanılması biçimlendirici değerlendirme yaklaşımına en çok uyan geri bildirimlerdendir. Hattie ve Timperley (2007) öğrencilerin bir görev hakkında açıklayıcı, görevi nasıl daha etkili bir şekilde yapabileceklerini içeren geri bildirimlerin yüksek etki büyüklüklerine sahip olduğunu tespit etmişlerdir. Aynı çalışmada sunulan bilgilere göre ödül ve ceza gibi bazı geri bildirim türleriyle birlikte övgü geri bildirim başarıyı artırmada en az etkili olanlardır. (s. 84). Övgü geri bildirimlerinin etkisi diğer bazı geri bildirim türlerine göre az olsa da bu durum övgü geri bildirimlerinin kullanılmaması anlamına gelmemektedir. Kluger ve DeNisi'ye göre öğrencinin kendisine değil de öğrencinin çabasına, katılıma veya görevin tamamlanmasına yönelik bir övgünün başarı üzerinde daha büyük bir etkisi vardır. Övgü geri bildirim, görevin başarıyla tamamlanmasına ve öz yeterliliği artırmaya yardımcı olabilir (Akt. Hughes, 2010, s. 221). Dolayısıyla övgü bildirimlerinin gerçekçi bir şekilde diğer geri bildirim türleriyle birlikte kullanılmasının öğrencinin yazma isteğini artıracakı söylenebilir. Buna ek olarak öğretmenler; geri bildirim sunarken öğrencinin yazma motivasyonunu düşürebilecek, yazmaya yönelik tutumunu olumsuz yönde etkileyebilecek, onlarda yazma kaygısı oluşturabilecek yergi bildirimleri vermekten kaçınmalıdır. Bu aşamada öğrencinin kendisinin değil çalışmasının nesnel bir şekilde değerlendirilmesi gerekir ve yazılı geri bildirim sunarken bu ilkeye uyulması bu tür sorunların ortaya çıkma ihtimalini azaltmaktadır.

Öğrencilerin yazma çalışmaları için öğretmen tarafından sunulabilecek çok farklı geri bildirim türü vardır. Coşkun ve Tamer (2015) her geri bildirim türünün bazı avantaj ve dezavantajları olduğunu belirterek öğrencinin düzeyine, algılama yeteneğine, hatanın türüne ve sayısına göre farklı türdeki geri bildirimler kullanılabileceğini belirtmektedir (s. 360). Biçimlendirici değerlendirme yaklaşımda bireysel geri bildirimlerin tercih edilmesi, öğrenciye en uygun geri bildirimlerin seçilmesi ve geri bildirimlerin farklılaştırılması tercih edilmelidir.

Öğrencilerin yazılı anlatım becerisini geliştirmek için biçimlendirici geri bildirimlerden yararlanacak öğretmenlerin zaman sorunu yaşaması muhtemeldir. Kalabalık sınıfların varlığı düşünüldüğünde bu zaman sorununu en aza indirmek adına öğrenciye kazandırılması gereken hedefler için iyi bir planlama yapıldıktan sonra öğrencinin en çok ihtiyaç duyduğu ve öğrenme aşamasına göre bireysel geri bildirimler sunulmalıdır. Öğrenciler tarafından yazılan bir metin değerlendirilirken her görülen hataya geri bildirim yazılması her hatanın bir sonraki yazma çalışmasında düzeltileceği anlamına gelmemektedir. Yazma eğitiminde öğrenilenlerin alışkanlığa dönüşmesinin uzun zaman aldığı göz önünde tutularak geri bildirimleri sunma anlayışı bu doğrultuda şekillendirilmelidir.

Yazarların Katkıları: Yazarlar makaleye eşit katkıda bulunmuştur. İlk ve ikinci yazarlar araştırma ve yazım sorumluluğunun %50'sini paylaşmaktadır.

Etik Onay: Bu araştırma insan katılımcıları veya hayvan denekleri içermemektedir ve etik kurul onayı gerektirmemektedir.

Finansman: Bu araştırma, kamu, ticari veya kar amacı gütmeyen sektörlerdeki herhangi bir finansman kurumundan özel bir hibe almamıştır.

Çıkar Çatışması: Yazarlar, bu makalenin yayınlanmasıyla ilgili herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan ederler.

Kaynaklar

- Akbaş, Ç. (2022). *Matematik dersinde biçimlendirici değerlendirme uygulamalarının öğrencilerin akademik başarı ve tutumlarına etkisi* [Yüksek Lisans Tezi]. Atatürk Üniversitesi.
- Akyol, H. (2012). *Programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri* (5. bs.). Pegem Akademi.
- Andrade, H. L. (2010). Students as the definitive source of formative assessment. In H. L. Andrade & G. J. Cizek (Eds.), *Handbook of formative assessment*. Routledge.
- Buldur, S. (2014). *Performansa dayalı tekniklerle yürütülen biçimlendirmeye yönelik değerlendirme sürecinin öğretmen ve öğrenci üzerindeki etkisi* [Doktora Tezi]. Gazi Üniversitesi.
- Cizek, G. J. (2010). An Introduction to formative assessment. In H. L. Andrade & G. J. Cizek (Eds.), *Handbook of formative assessment*. Routledge.
- Coşkun, E., & Tamer, M. (2015). Yazma eğitiminde geri bildirim türleri ve kullanımı. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 12(32).

- Daidone, L. (2019). *A participatory narrative inquiry of the essay assessment behaviors of high school English teachers* [Doctoral Dissertation]. Northeastern University.
- Demirel, Ö. (2004). *Türkçe ve sınıf öğretmenleri için türkçe öğretimi* (6. bs.). Pegem Akademi.
- Dilidüzgün, Ş. (2019). Yazma becerisinin önemi. N. Bayat (ed.), *Yazma ve eğitimi* içinde (1. bs.). Anı Yayıncılık.
- Elliott, S. N., Kettler, R. J., Beddow, P. A., & Kurz, A. (2010). Research and strategies for adapting formative assessments for students with special needs. In H. L. Andrade & G. J. Cizek (Eds.), *Handbook of formative assessment*. Routledge.
- Göçer, A. (2019). Türkçe eğitiminde ölçme ve değerlendirmenin işlevselliğine etki eden önemli bir uygulama tekniği olarak geribildirim kullanımı. *Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 9(1), 111-126.
- Göğüş, B. (1978). *Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi*. Gül Yayınevi.
- Granberg, C., Palm, T., & Palmberg, B. (2021). A case study of a formative assessment practice and the effects on students' self-regulated learning. *Studies in Educational Evaluation*, 68, 100955. <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2020.100955>
- Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. *Review of Educational Research*, 77(1), 81-112. <https://doi.org/10.3102/003465430298487>
- Heritage, H. M. (2010). *Formative assessment: Making it happen in the classroom*. Corwin.
- Hughes, G. B. (2010). Formative assessment practices that maximize learning for students at risk. In H. L. Andrade & G. J. Cizek (Eds.), *Handbook of formative assessment*. Routledge.
- Kara, Ü. E. (2021). *Biçimlendirici değerlendirmeye dayalı editörlük çalışmasının ilkökul öğrencilerinin yazılı anlatım başarıları üzerine etkisi* [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Aydın Üniversitesi.
- Kaya, B., Ateş, S., Yıldırım, K., & Rasinski, T. (2020). Geri bildirim ilkökul dördüncü sınıf öğrencilerinin akıcı yazma becerilerine etkisi. *Eğitim ve Bilim*, 45(201), 189-205. <https://doi.org/10.15390/EB.2019.8413>
- Krishnan, J. (2019). *Formative assessment during online collaborative writing in middle schools* [Doctoral Dissertation]. University of California.
- Mattson, J. M. (2017). *A qualitative case study examining the impact of teacher feedback during the research writing process in a ninth grade honors class* [Master's Thesis]. Missouri State University.
- McMillan, J. H. (2018). *Classroom assessment: Principles and practice that enhance student learning and motivation*. Pearson.
- Mohamadi, Z. (2018). Comparative effect of online summative and formative assessment on EFL student writing ability. *Studies in Educational Evaluation*, 59, 29-40. <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2018.02.003>

- MEB. (2024). *Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programı (5, 6, 7, ve 8. Sınıflar)*.
- Merriam, S. B. (2018). *Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber* (1. bs.). Nobel Akademik Yayıncılık.
- Nitko, A. J., & Brookhart, S. M. (2016). *Öğrencilerin eğitsel değerlendirilmesi* (B. Bıçak, M. Bahar, & S. Özel, çev.). Nobel Akademik Yayıncılık.
- Ozan, C. (2017). *Biçimlendirici değerlendirmenin öğrencilerin akademik başarı, tutum ve öz düzenleme becerilerine etkisi* [Doktora Tezi]. Atatürk Üniversitesi.
- Özcan, H. (2023). *Biçimlendirici değerlendirme temelli çember ve daire öğretimi uygulaması: Bir eylem araştırması* [Yüksek Lisans Tezi]. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
- Öztürk, S. (2022). *Kelime ağı yöntemi ve biçimlendirici değerlendirmenin 6. ve 8. sınıf öğrencilerinin yazma becerilerine ve tutumlarına etkisi* [Doktora Tezi]. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
- Shute, V. J. (2008). Focus on formative feedback. *Review of Educational Research*, 78(1), 153-189. <https://doi.org/10.3102/0034654307313795>
- Sönmez, M. (2020). *Biçimlendirici değerlendirmenin okuduğunu anlamaya etkisi* [Yüksek Lisans Tezi]. Düzce Üniversitesi.
- Spencer, L. (2016). *Designing and implementing a formative assessment system to support and track pupil progress. A pilot with year 1 boys in writing* [Master's Thesis]. University of Oxford.
- Şafak, C. (2024). *Biçimlendirici değerlendirme uygulamalarının öğrencilerin matematik dersindeki akademik başarı, özyeterlik ve öz düzenleme becerilerine etkisi* [Doktora Tezi]. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
- TDK. (t.y.). Yazmak. *Güncel Türkçe sözlük* içinde. <https://sozluk.gov.tr/>
- Tekin, E. G. (2010). *Matematik eğitiminde biçimlendirici değerlendirmenin etkisi* [Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi.
- Topping, K. J. (2010). Peers as a source of formative assessment. In H. L. Andrade & G. J. Cizek (Eds.), *Handbook of formative assessment*. Routledge.
- Toprak, H. (2022). *Biçimlendirici değerlendirme uygulamalarının öğrencilerin Türkçe dersi başarısına etkisinin incelenmesi* [Yüksek Lisans Tezi]. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
- Unaş, F. (2021). *Fen eğitiminde biçimlendirici değerlendirme uygulamalarının öğrencilerin öz-düzenlemeli öğrenme becerilerine etkisi* [Yüksek Lisans Tezi]. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi.
- Yan, Q. (2024). Exploring Chinese university EFL students' perceptions of formative assessment: A qualitative study. *System*, 125, 103391. <https://doi.org/10.1016/j.system.2024.103391>
- Yıldırım, Ö., Kula Kartal, S., Kutlu, Ö., Çiçekdemir, İ., Akduman, D., Ergün, A., Hocek, D., & Karcılı, I. (2024). Geribildirim ve öz-değerlendirmenin öğrencilerin okuduğunu anlama başarısına etkisi. *Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi*, 7(1). <https://doi.org/10.33400/kuje.1342894>

Xiao, Y., & Yang, M. (2019). Formative assessment and self-regulated learning: How formative assessment supports students' self-regulation in English language learning. *System*, 81, 39-49. <https://doi.org/10.1016/j.system.2019.01.004>

Extended Abstract

Introduction

Formative assessment is an assessment approach that is based on identifying students' weaknesses and strengths in the learning process, developing weaknesses and supporting strengths, and includes a series of actions such as providing effective feedback and planning the teaching process.

In the studies on formative assessment approach, it is seen that this assessment approach increases student achievement, positively affects the attitude towards the course, increases students' motivation, and improves students' self-efficacy and self-regulation skills. According to the results of the research, the effect of the studies structured with formative assessment approach on learning is high.

In the formative assessment approach, providing effective feedback is seen as an important element for students to reach the set goal. Not every feedback provided to the student will not shape the learning process, and it may also be dysfunctional in supporting or developing the student in a subject. From this point of view, the mere announcement of exam scores that will turn into report card grades, feedback that does not respond to what the student did wrong in the exam, what they should do better, what they should do and how they should do it are less effective in increasing student achievement.

Effective feedback provides a clear picture of the student's situation, provides the student with information about his/her current situation, provides clear and supportive information about what the student should do in the learning process, and at the same time determines the paths that the teacher should follow based on the collected learning evidence and draws a road map for the teacher. The quality of feedback can depend on when it is given, the type of feedback and its purpose. From this point of view, teachers should plan their individual feedback well.

Method

The aim of this study is to provide examples of how and for what purpose written feedback, one of the elements of formative assessment, can be used in writing activities in Turkish lessons. The question "What are the examples of formative written feedback provided by the teacher to improve writing skills?" is considered as the problem of the research. In this research, a document of an essay writing study was randomly selected as the research object from five different informative and narrative writing studies written by the students during the 26-week thesis study. The texts were written by 28 8th

grade students who were in the study group and participated in the study during the implementation week. While analyzing the findings, the types of feedback frequently used in accordance with the formative assessment approach in the document were identified. Examples of the identified types of written feedback were presented, comparisons were made, and comments were presented on how these feedback types can be used in writing practices.

Result

In courses designed with a formative assessment approach, the feedback provided to students has an important role in improving their performance. The quality of the feedback provided by the teacher gains importance in the next learning stage of the student and feedback should be structured accordingly. According to the research, explanatory, questioning, corrective, error marker, evaluative, praise feedbacks are examples of feedback types used in written expression studies. Among these feedback types, the use of explanatory feedback is the most appropriate feedback type for the formative assessment approach. In the formative assessment approach, individual feedbacks should be preferred, the most appropriate feedbacks should be selected and feedbacks should be differentiated. Teachers who will use formative feedback to improve students' written expression skills may experience time problems. Considering the presence of crowded classes, in order to minimize this time problem, individual feedback should be provided according to the student's most needed and learning stage after a good planning for the goals to be gained by the student. When evaluating a text written by students, writing feedback for every error does not mean that every error will be corrected in the next writing activity. Considering that it takes a long time for what is learned in writing education to become a habit, the understanding of providing feedback should be shaped accordingly.